

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6369074>
УДК 633.13

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОРТАМИ ОВСА КУЩЕНИЯ

Ю.И. Серебренников,

к.с.-х.н.,

Уярский государственный сортоиспытательный участок филиала ФГБУ
«Госсорткомиссия» по Красноярскому краю, Республике Хакасия и
Республике Тыва,
Емельяново

Аннотация: Кущение – неотъемлемая часть жизнедеятельности сельскохозяйственного растения из семейства злаковых. Некоторые сорта умеют с пользой для себя использовать его. В результате они формируют большую урожайность зерна каждый год. Но не все сорта эффективно его используют в процессе формирования будущего урожая зерна. В результате при большом кущении у них получается, в отдельные годы, не высокий урожай зерна. Проведён анализ способности сортов овса эффективно использовать кущение для получения большого количества семян в различных метеоусловиях.

Ключевые слова: овёс, кущение, эффективность использования кущения, сорт, урожайность

ESTIMATION OF EFFICACY USING THE VARIETIES OF OATS TILLERING

Yu.I. Serebrennikov,

Candidate of Agricultural Sciences,

Uyarsky State Variety Testing Plot of the branch of the Federal State Budgetary
Institution "Gossortkomissiya" for the Krasnoyarsk Territory, the Republic of
Khakassia and the Republic of Tyva,
Emelyanovo

Annotation: Tillering – inalienable part of vital functions agricultural plant the family cereals. Some of varieties can profitably for myself using of his. As a result they form the big yield every day. But not all a variety effectively his using in the process forming future yield of the grain. As a result by big a tillering come out, on the individual years, not high the yield of the grain. Geospatial

intelligence of ability the varieties of oats effectively using the tillering for receipt big quantity seeds on the different weather conditions.

Keywords: oats, tillering, efficacy using of tillering, variety, productivity

Кущение способствует восстановлению стеблестоя при гибели главного побега от вредителей, ускоряет смыкание посева, что важно для подавления сорняков и снижения непроизводительных затрат влаги в результате испарения, и главное – регулирует густоту стеблестоя. В ситуации, когда по годам условия увлажнения резко меняются, это имеет первостепенное значение. Таким образом, кущение можно назвать фактором, смягчающим удары стихии или, наоборот, помогающим использовать её благоприятные моменты [1, 2].

Большинство исследователей считают, что кущение в условиях Сибири не имеет существенного значения в формировании урожая. По их мнению, процент продуктивных стеблей падает в случае повышения общей кустистости. В основном отмечают случаи гибели побегов кущения, а не основного стебля. Однако, на рост этих вторичных стеблей затрачивается влага, а также питательные вещества. Всё это, при их нехватке, провоцирует ухудшение роста основного стебля [3].

Согласно утверждению Т.А. Барковской и О.В. Гладышевой [4] на формирование побегов кущения, урожайность влияние оказывают особенности сорта, гидротермический коэффициент, условия питания растений. Так, оптимальное количество растений на 1 м² способствует формированию высокой урожайности. При изреженном стеблестое даже повышенное побегообразование может не спасти положение, т.е. можно не получить высокий урожай.

Рассматриваемый здесь показатель У/К (коэффициент эффективности использования сортом кущения) почти не рассматривался даже как дополнение к основным исследованиям. Наиболее вероятная причина – независимость данного параметра от величины урожайности. Если посмотреть эффективность использования сортом кущения для формирования урожайности в других работах, то можно увидеть подтверждение тому. Так, например, в работах С.Л. Елисеева и Т.С. Вершининой [5], Ю.А. Гулянова [6], а также Н.И. Мамсирова и Р.И. Тугуза [7] У/К сорта, которые можно вычислить по приводимым ими таблицам (авторами данный вопрос не изучался в упоминаемых статьях), не всегда совпадает с величиной урожайности. Это подтверждается и нашими исследованиями. Самый высокий У/К может иметь сорт как с самой высокой, так и с самой низкой урожайностью. Многое здесь зависит от кустистости сорта.

Методика. Работа ведётся в условиях интенсивного земледелия на Уярском государственном сортоиспытательном участке (ГСУ) Красноярского филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по Методике государственного испытания [8]. Период проведения исследований: 2018-2021 гг. Почва на полях ГСУ представлена выщелоченным чернозёмом. Обработка почвы осуществлялась согласно общепринятым рекомендациям для данной зоны, с использованием органических (птичий помёт) и минеральных удобрений. Кроме того, проводилась борьба с вредителями и болезнями овса. Заключалась она в предпосевном протравливании семян, опрыскивании посевов от корневых, листовых и колосовых болезней, а также – от различных вредителей сельскохозяйственных культур. Опыты закладывались в четырёхкратной повторности рендомизированным способом. Учётная площадь каждой делянки составляла 25,0 м². Закладка опытов и все наблюдения проводились в соответствии с Методикой государственного сортоиспытания [8-10]. С 2019 г. работа ведётся по обновлённой версии выпуска №1 Методики госсортоиспытания. Ключевые моменты Выпуска №2 Методики остались прежними. Предшественник: пар чёрный. Норма высева – 5,0 млн. всхожих семян на га. Посев осуществлялся сеялкой селекционного типа Винтерштайгер, а уборка – селекционным комбайном Сампо-500. Анализ полученных результатов осуществлялся с помощью компьютерной программы MS «Excel». Показатель К (кущение) в формуле У/К определялся при взятии снопов каждого сорта на анализ устойчивости их к внутрстеблевым вредителям и корневым гнилям в фазу развития «выход в трубку». Фактически это было общее количество стеблей в снопе из 100 растений. Затем для каждого сорта был вычислен коэффициент кушения (среднее количество стеблей в одном растении). Задействованы в исследовании были 12 сортов овса ярового. В том числе: 10 сортов плёнчатого овса и 2 – голозёрного.

Метеорологические условия лет исследований различались как друг от друга, так и от среднесноголетних значений. Самой прохладной декадой периода «2-я декада мая – 1-я декада сентября» получилась 2-я декада мая (+8,50 °С), а самой тёплой – 1-я декада июля (+18,55 °С) (рис. 1). Осадков меньше всего выпадало в 2-й декаде июля (6,88 мм), а больше всего – в 3-й декаде июля (27,50 мм) (рис. 2). Самый низкий показатель ГТК – в 2-й декаде июля (0,39), а самый высокий – в 2-й декаде мая (1,53) (рис. 3).

Рисунок 1 – Ход температуры за период 2 декада мая – 1 декада сентября 2018-2021 гг

Засушливым было увлажнение в период «2-я декада мая – 1-я декада сентября» в 2018 и 2021 гг. В 2019 г. увлажнение было недостаточное, а в 2020 г. – избыточное. Подекадный анализ погодных условий в среднем за годы исследований показал: засушливые условия увлажнения были в 2-й декаде июля, 1-й и 3-й декадах августа. Недостаточным было увлажнение в 3-й декаде мая, 1-й декаде июля, 2-й декаде августа. Умеренное увлажнение было в 2-3-й декадах июня, 1-й декаде сентября, достаточное – в 2-й декаде мая, 1-й декаде июня, 3-й декаде июля.

Рисунок 2 – Осадки по годам и декадам за период 2 декада мая – 1 декада сентября 2018-2021 гг

Рисунок 3 – Гидротермический коэффициент по годам и декадам за период 2 декада мая – 1 декада сентября 2018-2021 гг

Результаты исследования. Разнообразие агрометеорологических условий позволило точнее оценить эффективность использования сортами овса кущения в деле формирования урожая.

Наибольшую урожайность сформировали за 4 года сорта Тубинский (3,98 т/га), Чемал (3,97 т/га), Саян (3,81 т/га), а из голозёрных наиболее урожайным был сорт кемеровской селекции Офеня (3,33 т/га) (табл. 1).

Таблица 1 – Урожайность по годам (т/га)

Сорт	2018	2019	2020	2021	Средняя
Тубинский (ст.)	4,32	3,03	5,42	3,14	3,98
Аргумент	4,43	3,18	4,23	2,66	3,63
Вектор	3,92	3,76	4,78	2,33	3,70
Корифей	3,32	3,21	4,96	2,63	3,53
Русич	3,52	3,59	5,06	2,26	3,61
Саян	3,13	3,76	5,27	3,07	3,81
Сиг	3,30	3,39	4,07	3,20	3,49
Тоболяк	3,81	3,36	4,34	2,34	3,46
Урал 2	2,23	3,10	3,49	1,85	2,67
Чемал	3,79	3,88	5,46	2,75	3,97
Голец (ст.)	3,28	2,41	3,50	2,89	3,02
Офеня	3,18	2,71	4,59	2,83	3,33

Среднее общее количество стеблей (СОКС) в снопе из 100 растений наибольшим было у сортов Голец (465,75), Офеня (319,50), Корифей (311,00), Тубинский (309,75), Аргумент (306,75), Вектор (306,75). Голец стал

единственным сортом с СОКС более 400 стеблей/100 раст. Как можно увидеть из таблицы 2 2019 г. стал самым благоприятным для кушения овса, а 2018 – самым не благоприятным. Почти у каждого сорта СОКС превышало в 2019 г. аналогичные показатели других годов. Исключение: Вектор и оба голозёрных сорта.

Коэффициент эффективности использования сортом кушения (У/К), в среднем за 4 года, наибольший у сортов Сиг (1,99), Чемал (1,65), Саян (1,60), Русич (1,52), Корифей (1,48) и Аргумент (1,39). А среди голозёрных – у сорта Офеня (1,19). Голец стал единственным сортом с У/К менее 1,00 (табл. 3).

Таблица 2 – Кушение общее по годам (шт стеблей/100 растений) / коэффициент кушения

Сорт	2018	2019	2020	2021	Среднее
Тубинский (ст.)	223 / 2,23	371 / 3,71	324 / 3,24	321/3,21	309,75/3,10
Аргумент	172 / 1,72	458 / 4,58	300 / 3,00	297/2,97	306,75/3,07
Вектор	229 / 2,29	333 / 3,33	363 / 3,63	302/3,02	306,75/3,07
Корифей	139 / 1,39	606 / 6,06	267 / 2,67	232/2,32	311,00/3,11
Русич	183 / 1,83	312 / 3,12	217 / 2,17	327/3,27	259,75/2,60
Саян	145 / 1,45	454 / 4,54	283 / 2,83	200/2,00	270,50/2,71
Сиг	122 / 1,22	285 / 2,85	142 / 1,42	269/2,69	204,50/2,05
Тоболяк	249 / 2,49	284 / 2,84	248 / 2,48	277/2,77	264,50/2,65
Урал 2	173 / 1,73	313 / 3,13	202 / 2,02	227/2,27	228,75/2,29
Чемал	134 / 1,34	370 / 3,70	317 / 3,17	273/2,73	273,50/2,74
Голец (ст.)	458 / 4,58	308 / 3,08	440 / 4,40	657/6,57	465,75/4,66
Офеня	156 / 1,56	276 / 2,76	479 / 4,79	367/3,67	319,50/3,20

Таблица 3 – У/К по годам

Сорт	2018	2019	2020	2021	Средняя
Тубинский (ст.)	1,94	0,82	1,67	0,98	1,35
Аргумент	2,58	0,69	1,41	0,90	1,39
Вектор	1,71	1,13	1,32	0,77	1,23
Корифей	2,39	0,53	1,86	1,13	1,48
Русич	1,92	1,15	2,33	0,69	1,52
Саян	2,16	0,83	1,86	1,54	1,60
Сиг	2,71	1,19	2,87	1,19	1,99
Тоболяк	1,53	1,18	1,75	0,85	1,33
Урал 2	1,29	0,99	1,73	0,82	1,21
Чемал	2,83	1,05	1,72	1,01	1,65
Голец (ст.)	0,72	0,78	0,80	0,44	0,68
Офеня	2,04	0,98	0,96	0,77	1,19

Заключение. Были выявлены сорта, наиболее эффективно использующие кущение для формирования высокой урожайности. Сиг лучше всех использует кущение для получения высоких урожаев каждый год. В большинстве случаев Чемал и Саян способны эффективно использовать кущение с целью получения высоких урожаев. То есть эффективность в отдельные годы может быть у них средней. Среди голозёрных сортов у Офени выше данный показатель. Хотя, при этом, он меньше, чем у любого плёнчатого сорта.

Список литературы

- [1] Зосич А.А. Хорошее кущение – стабильный урожай / А.А. Зосич // Защита и карантин растений. – 2008. № 2. 44-45 с.
- [2] Яровая пшеница в Восточной Сибири / Н.Г. Ведров, В.Е. Дмитриев и др. – Красноярск, 1998. 312 с.
- [3] Сорт и агротехника / В.П. Воронцова, А.И. Елсукова, М.И. Руденко. – Красноярск: Красноярское книжное издательство, 1976. 124 с.
- [4] Барковская Т.А. Влияние кущения на урожайность яровой пшеницы в различных агрометеоусловиях / Т.А. Барковская, О.В. Гладышева // Зерновое хозяйство России. – 2021. № 5 (77). 57-62 с.
- [5] Елисеев С.Л. Необходимость уточнения срока посева озимой ржи / С.Л. Елисеев, Т.С. Вершинина // Пермский Аграрный вестник. – 2017. № 1 (17). 32-38 с.

[6] Гулянов Ю.А. Динамика осеннего побегообразования озимой пшеницы в центре оренбургского Предуралья / Ю.А. Гулянов // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2005. № 1 (5). 20-23 с.

[7] Мамсиров Н.И. Изучение сортов озимой пшеницы в различных зонах Адыгеи / Н.И. Мамсиров, Р.К. Тугуз // Земледелие. – 2012. № 8. 42-43 с.

[8] Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Выпуск 1. Общая часть / под ред. М.А. Федина. – М.: Колос, 1985. 269 с.

[9] Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Выпуск 2. Зерновые, крупяные, зернобобовые, кукуруза и кормовые культуры. – М., 1989. 194 с.

[10] Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Выпуск 1. Общая часть. – М., 2019. 329 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Zosich A.A. Good tillering – stable harvest / A.A. Zosich // Protection and quarantine of plants. – 2008. No. 2. 44-45 p.

[2] Spring wheat in Eastern Siberia / N.G. Vedrov, V.E. Dmitriev and others – Krasnoyarsk, 1998. 312 p.

[3] Variety and agricultural technology / V.P. Vorontsova, A.I. Elskova, M.I. Rudenko. – Krasnoyarsk: Krasnoyarsk book publishing house, 1976. 124 p.

[4] Barkovskaya T.A. Influence of tillering on the yield of spring wheat in various agrometeorological conditions / T.A. Barkovskaya, O.V. Gladysheva // Grain economy of Russia. – 2021. No. 5 (77). 57-62 p.

[5] Eliseev S.L. The need to clarify the sowing time for winter rye / S.L. Eliseev, T.S. Vershinin // Perm Agrarian Bulletin. – 2017. No. 1 (17). 32-38 p.

[6] Gulyanov Yu.A. Dynamics of autumn shoot formation of winter wheat in the center of the Orenburg Cis-Urals / Yu.A. Gulyanov // Proceedings of the Orenburg State Agrarian University. – 2005. No. 1 (5). 20-23 s.

[7] Mamsirov N.I. Study of varieties of winter wheat in different zones of Adygea / N.I. Mamsirov, R.K. Tuguz // Agriculture. – 2012. No. 8. 42-43 p.

[8] Methodology of state variety testing of agricultural crops. Issue 1. General part / ed. M.A. Fedin. – М.: Kolos, 1985. 269 p.

[9] Methodology of state variety testing of agricultural crops. Issue 2. Cereals, cereals, legumes, corn and fodder crops. – М., 1989. 194 p.

[10] Methodology of state variety testing of agricultural crops. Issue 1. General part. – М., 2019. 329 p.

© Ю.И. Серебренников, 2022

Поступила в редакцию 15.02.2022

Принята к публикации 25.02.2022

Для цитирования:

Серебренников Ю.И. Оценка эффективности использования сортами овса кущения // Инновационные научные исследования. 2022. № 2-3(16). С. 11-19.
URL: <https://ip-journal.ru/>